

**FORMS AND METHODS OF MANAGING THE EDUCATIONAL PROCESS IN MODERN SCHOOLS
BASED ON DIGITAL MONITORING****Zhumabay Magzhan,***Master's Student, Kazakh National Pedagogical University named after Abai,
Almaty, Kazakhstan***Kalimoldayeva Ardak Kenesbay,***Doctor of Pedagogical Sciences, Department of Pedagogy and Psychology, Abai Kazakh National Pedagogical University*ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0193-5559>**Abilmazhinova Oryngul Slambekovna***PhD, Department of Pedagogy and Psychology, Abai Kazakh National Pedagogical University*ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-8535-6949>**ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО МОНИТОРИНГА****Жұмабай Мағжан***магистрант, Қазақстанның ұлттық педагогикалық университетінің атына,
Алматы, Қазақстан***Қалимолдаева Ардақ Кеңесбайқызы***педагогика ғылымдарының докторы, педагогика және психология кафедрасы, Абай атындағы
қазақ Ұлттық педагогикалық университеті*ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0193-5559>**Абилямжинова Орынгуль Слямбековна***PhD докторы, педагогика және психология кафедрасы,
Абай атындағы қазақ Ұлттық педагогикалық университеті*ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-8535-6949>**Abstract**

The article explores modern forms and methods of managing the educational process in schools in the context of digitalization. Administrative, socio-psychological, information-analytical, and control-regulatory methods and their integrated application are analyzed. The author's model of management based on digital monitoring is presented, including target, content, analytical, managerial, and corrective components. The practical significance of the model lies in improving the quality of education and the effectiveness of school management.

Аннотация

Статья посвящена современным формам и методам управления образовательным процессом в школе в условиях цифровизации. Рассмотрены организационно-распорядительные, социально-психологические, информационно-аналитические и контрольно-регулирующие методы, их комплексное применение и трансформация под влиянием цифровых технологий. Представлена авторская модель управления на основе цифрового мониторинга, включающая целевой, содержательный, аналитический, управленческий и корректирующий компоненты. Практическая значимость модели проявляется в повышении качества образования и эффективности управленческой деятельности.

Keywords: educational process management, digital monitoring, management methods, information-analytical tools, school digitalization

Ключевые слова: управление образовательным процессом, цифровой мониторинг, методы управления, информационно-аналитические инструменты, цифровизация образования

Введение

Современное развитие системы образования Республики Казахстан характеризуется усилением требований к качеству образовательных результатов, модернизацией содержания обучения и активным внедрением цифровых технологий в образовательную и управленческую практику. В этих условиях управление образовательным процессом приобретает ключевое значение, поскольку обеспечивает согласование целей, содержания и результатов обучения, а также устойчивое функционирование и развитие образовательной организации.

Управление образовательным процессом выходит за рамки традиционного административного регулирования и рассматривается как комплексная деятельность, включающая организационные, аналитические и корректирующие механизмы. Это обусловлено усложнением образовательной среды и необходимостью принятия обоснованных управленческих решений на основе объективной информации.

Актуальность исследования определяется противоречием между возрастающими требованиями к эффективности управления образовательным про-

цессом и недостаточной разработанностью моделей управления, основанных на использовании цифрового мониторинга. В условиях цифровизации образования возникает необходимость переосмысления форм и методов управления и их адаптации к современным условиям функционирования образовательных организаций.

Цель статьи заключается в теоретическом обосновании форм и методов управления образовательным процессом в современной школе и выявлении возможностей их совершенствования на основе цифрового мониторинга.

Теоретические основы управления образовательным процессом

В педагогической науке управление рассматривается как целенаправленное воздействие субъекта на объект управления, обеспечивающее его функционирование и развитие в соответствии с заданными целями. В контексте образовательной деятельности управление образовательным процессом представляет собой системно организованную деятельность, направленную на планирование, организацию, координацию, контроль и анализ образовательной деятельности с целью обеспечения качества образования и достижения планируемых результатов обучения.

Существенной характеристикой управления образовательным процессом является его циклический характер, проявляющийся в последовательной реализации взаимосвязанных управленческих функций. Планирование связано с определением целей и прогнозированием результатов, организация — с созданием условий их достижения, координация — с согласованием действий участников образовательного процесса, контроль — с оценкой результатов, а анализ — с выявлением причин отклонений и определением направлений коррекции.

В современных условиях особое значение приобретает аналитическая составляющая управления, связанная с обработкой и интерпретацией информации о состоянии образовательного процесса. Это обусловлено необходимостью повышения обоснованности управленческих решений и перехода к управлению на основе данных.

Управление образовательным процессом носит многоуровневый характер и осуществляется на уровне образовательной организации, структурных подразделений и педагогического взаимодействия. Эффективность управления определяется согласованностью управленческих воздействий и их направленностью на достижение образовательных целей.

Таким образом, управление образовательным процессом в современной школе представляет собой сложную систему, эффективность которой определяется интеграцией управленческих функций и использованием современных информационно-аналитических инструментов.

Формы и методы управления образовательным процессом в современной школе

Формы управления образовательным процессом представляют собой организационные способы реализации управленческой деятельности, определяющие характер взаимодействия субъектов управления, распределение управленческих функций и механизмов принятия решений. В современной школе формы управления выступают не только как инструменты организации управленческой деятельности, но и как важный фактор повышения ее эффективности, обеспечивающий включенность педагогического коллектива в процессы планирования, анализа и развития образовательной деятельности.

Анализ теории и практики внутришкольного управления позволяет утверждать, что в современной образовательной организации используется совокупность взаимодополняющих форм управления, различающихся по степени централизации, характеру взаимодействия субъектов и функциональной направленности. Традиционно выделяются административные формы управления, основанные на иерархической структуре и предполагающие реализацию управленческих решений через систему приказов, распоряжений и нормативных документов. Данные формы обеспечивают стабильность функционирования образовательной организации, нормативную упорядоченность образовательного процесса и соблюдение установленных требований, однако их эффективность в современных условиях существенно возрастает при сочетании с более гибкими и демократичными формами управления.

К числу таких форм относятся коллегиальные формы управления, предполагающие участие педагогического коллектива в обсуждении и принятии управленческих решений. Коллегиальные формы реализуются через деятельность педагогических советов, методических объединений, рабочих групп и иных профессиональных сообществ, функционирующих в образовательной организации. Их значимость обусловлена тем, что они способствуют развитию профессионального взаимодействия, формированию единого образовательного пространства и повышению ответственности педагогов за результаты образовательной деятельности.

В современных условиях особую роль приобретают командные формы управления, ориентированные на совместную деятельность педагогов в рамках решения конкретных образовательных задач. Командный подход позволяет обеспечить гибкость управления, оперативность реагирования на изменения образовательной среды и эффективное распределение ответственности между участниками образовательного процесса. Он тесно связан с развитием проектных форм управления, которые реализуются через временные творческие группы, направленные на разработку и внедрение инновационных образовательных практик.

Следует отметить, что в условиях цифровизации образования происходит трансформация традиционных форм управления, связанная с внедре-

нием цифровых технологий в управленческую деятельность. Это проявляется в развитии информационно-аналитических форм управления, основанных на использовании цифровых платформ, электронных журналов, систем мониторинга и аналитических инструментов. Указанные формы позволяют обеспечить оперативный доступ к информации о состоянии образовательного процесса, повысить прозрачность управленческой деятельности и создать условия для принятия обоснованных управленческих решений.

Наряду с этим сохраняют свою значимость контрольно-диагностические формы управления, направленные на оценку качества образовательного процесса и выявление отклонений от планируемых результатов. Однако в современных условиях данные формы также претерпевают изменения, переходя от формального контроля к диагностике и аналитической оценке образовательных результатов, что позволяет использовать полученные данные для совершенствования образовательной деятельности.

Таким образом, формы управления образовательным процессом в современной школе характеризуются разнообразием и взаимодополняемостью, а их эффективность определяется способностью образовательной организации обеспечить их рациональное сочетание с учетом целей, задач и условий функционирования.

Методы управления образовательным процессом

Методы управления образовательным процессом представляют собой совокупность способов и приемов целенаправленного воздействия на участников образовательной деятельности и условия ее реализации, обеспечивающих достижение поставленных целей и задач. В отличие от форм управления, определяющих организационную структуру управленческой деятельности, методы управления отражают ее содержательную сторону и характеризуют механизмы реализации управленческих воздействий.

В педагогической и управленческой науке существует множество подходов к классификации методов управления, однако наиболее распространенным является их разделение на несколько основных групп в зависимости от характера воздействия и используемых механизмов. К числу таких групп относятся организационно-распорядительные, социально-психологические, информационно-аналитические и контрольно-регулирующие методы управления.

Организационно-распорядительные методы направлены на обеспечение нормативной определенности и регламентации образовательного процесса. Они реализуются через систему приказов, распоряжений, инструкций и иных управленческих документов, устанавливающих правила и требования к организации образовательной деятельности. Данные методы обеспечивают дисциплину и управляемость образовательного процесса, однако их эффективность в значительной степени зависит от их обоснованности и согласованности с другими методами управления.

Социально-психологические методы управления ориентированы на воздействие на мотивационную сферу участников образовательного процесса, формирование благоприятного психологического климата и развитие профессионального взаимодействия. Они включают такие механизмы, как убеждение, стимулирование, поддержка, признание профессиональных достижений и создание условий для самореализации педагогов. В современных условиях значение данных методов существенно возрастает, поскольку эффективность образовательного процесса во многом определяется уровнем мотивации и вовлеченности педагогического коллектива.

Информационно-аналитические методы управления связаны со сбором, обработкой, анализом и интерпретацией информации о состоянии образовательного процесса. Их развитие обусловлено цифровизацией образования и внедрением информационных систем, позволяющих аккумулировать значительные объемы данных и использовать их для принятия управленческих решений. Указанные методы обеспечивают объективность управления, позволяют выявлять закономерности и тенденции развития образовательного процесса, а также прогнозировать результаты образовательной деятельности.

Контрольно-регулирующие методы направлены на обеспечение обратной связи в системе управления и коррекцию образовательного процесса. Они включают различные виды контроля, диагностики, мониторинга и анализа результатов образовательной деятельности. В современных условиях данные методы трансформируются, переходя от формального контроля к аналитическому сопровождению образовательного процесса, что позволяет использовать результаты контроля не только для фиксации отклонений, но и для их предупреждения и устранения.

Особое место в системе методов управления образовательным процессом занимают педагогически-развивающие методы, направленные на повышение качества преподавания и профессиональное развитие педагогов. Они реализуются через организацию методической работы, повышение квалификации, наставничество, обмен опытом и внедрение инновационных педагогических технологий. Данные методы обеспечивают развитие кадрового потенциала образовательной организации и выступают важным условием повышения качества образовательного процесса.

Следует подчеркнуть, что в современной школе эффективность управления образовательным процессом определяется не использованием отдельных методов, а их комплексным и взаимосвязанным применением. Это обусловлено многокомпонентностью образовательной среды, разнообразием задач управления и необходимостью учета различных факторов, влияющих на образовательный процесс. Комплексный характер применения методов управления позволяет обеспечить их взаимное усиление и повысить результативность управленческой деятельности.

Таким образом, методы управления образовательным процессом в современной школе представляют собой многоуровневую систему воздействий, обеспечивающую реализацию управленческих функций и достижение образовательных целей. Их развитие в условиях цифровизации образования связано с усилением роли информационно-аналитических методов и интеграцией цифровых инструментов в управленческую практику.

Цифровой мониторинг как инструмент управления образовательным процессом

Современный этап цифровой трансформации образования обуславливает качественные изменения в системе управления образовательным процессом, связанные с расширением возможностей получения, обработки и использования информации. В этих условиях особую значимость приобретает цифровой мониторинг как инструмент информационно-аналитического обеспечения управленческой деятельности, позволяющий обеспечить переход от интуитивного и административного управления к управлению на основе объективных данных.

Цифровой мониторинг в образовательной организации представляет собой систематически организованный процесс сбора, обработки, анализа и интерпретации информации о состоянии и динамике образовательного процесса с использованием цифровых технологий. В отличие от традиционных форм контроля, цифровой мониторинг носит непрерывный, комплексный и аналитически ориентированный характер, что позволяет не только фиксировать результаты образовательной деятельности, но и выявлять закономерности, тенденции и причинно-следственные связи, лежащие в основе образовательных процессов.

Функциональное назначение цифрового мониторинга заключается в обеспечении управленческой деятельности достоверной и актуальной информацией, необходимой для принятия обоснованных решений. В этом контексте цифровой мониторинг выполняет ряд взаимосвязанных функций, включая диагностическую, аналитическую, прогностическую и корректирующую. Диагностическая функция направлена на выявление текущего состояния образовательного процесса, аналитическая — на интерпретацию полученных данных и выявление факторов, влияющих на образовательные результаты, прогностическая — на определение возможных сценариев развития образовательной ситуации, а корректирующая — на разработку

и реализацию мер по совершенствованию образовательной деятельности.

Важной характеристикой цифрового мониторинга является его системность, проявляющаяся в охвате различных аспектов образовательного процесса, включая результаты обучения, динамику успеваемости, уровень сформированности компетенций обучающихся, особенности педагогической деятельности и условия реализации образовательных программ. Использование цифровых инструментов позволяет интегрировать данные из различных источников, обеспечивая целостное представление о состоянии образовательной системы.

Внедрение цифрового мониторинга в практику внутришкольного управления способствует повышению объективности управленческих решений, поскольку они основываются на анализе реальных данных, а не на субъективных оценках. Кроме того, цифровой мониторинг обеспечивает оперативность получения информации, что позволяет своевременно выявлять отклонения в образовательном процессе и принимать корректирующие меры. Существенным преимуществом является также возможность прогнозирования образовательных результатов на основе анализа динамики показателей, что позволяет переходить от реактивного к проактивному управлению.

Таким образом, цифровой мониторинг выступает ключевым элементом современной системы управления образовательным процессом, обеспечивая ее аналитическую обоснованность, гибкость и результативность. Его интеграция в управленческую практику создает предпосылки для повышения качества образования и устойчивого развития образовательной организации.

Авторская модель управления образовательным процессом на основе цифрового мониторинга

В условиях цифровизации образования особую значимость приобретает разработка и внедрение моделей управления образовательным процессом, обеспечивающих интеграцию цифровых инструментов в структуру управленческой деятельности. В рамках проведенного исследования предложена авторская модель управления образовательным процессом, основанная на использовании цифрового мониторинга как ключевого элемента информационно-аналитического обеспечения управления.

Рисунок 1. Авторская модель управления образовательным процессом на основе цифрового мониторинга

Разработанная модель представляет собой целостную систему, включающую взаимосвязанные структурные компоненты, обеспечивающие реализацию управленческого цикла. В ее структуре выделяются целевой, содержательный, аналитический, управленческий и корректирующий компоненты, каждый из которых выполняет определенные функции в системе управления образовательным процессом.

Целевой компонент определяет стратегические ориентиры управления образовательным процессом, формулирует цели и задачи, направленные

на повышение качества образования и достижение планируемых образовательных результатов. Содержательный компонент отражает организацию образовательного процесса, включая планирование учебной деятельности, распределение ресурсов и определение условий реализации образовательных программ.

Аналитический компонент является ключевым элементом модели и обеспечивает сбор, обработку и анализ данных о состоянии образовательного процесса на основе цифрового мониторинга. Его

функционирование направлено на получение эффективной информации, необходимой для оценки эффективности образовательной деятельности и выявления проблемных зон.

Управленческий компонент связан с принятием решений на основе результатов анализа данных и включает разработку управленческих воздействий, направленных на совершенствование образовательного процесса. В свою очередь, корректирующий компонент обеспечивает реализацию принятых решений и внесение изменений в образовательную деятельность с учетом выявленных отклонений и тенденций.

Принципиальной особенностью предложенной модели является интеграция цифрового мониторинга во все этапы управленческого цикла, что обеспечивает непрерывность аналитического сопровождения управления и повышает обоснованность управленческих решений. Модель ориентирована на использование данных как основного ресурса управления, что позволяет повысить его эффективность, обеспечить гибкость и адаптивность управленческой деятельности, а также создать условия для устойчивого развития образовательной организации.

Практическая значимость модели заключается в возможности ее применения в деятельности современных школ для совершенствования управления образовательным процессом. Ее внедрение способствует повышению качества образовательных результатов, развитию профессиональной деятельности педагогов и формированию эффективной системы внутришкольного управления, ориентированной на достижение конкретных образовательных целей.

Заключение

Проведенное исследование позволило установить, что управление образовательным процессом в современной школе представляет собой сложную, многоуровневую и динамичную систему, эффективность которой определяется способностью интегрировать различные формы и методы управленческой деятельности. Установлено, что в условиях цифровизации образования происходит трансформация традиционных подходов к управлению, связанная с усилением роли информационно-аналитических механизмов и переходом к управлению на основе данных.

Анализ форм и методов управления образовательным процессом показал, что их эффективность обеспечивается комплексным и взаимосвязанным применением, позволяющим учитывать особенности образовательной среды и обеспечивать достижение образовательных целей. Особое значение в современных условиях приобретает цифровой мониторинг, выступающий ключевым инструментом информационно-аналитического обеспечения управления образовательным процессом.

Разработанная авторская модель управления образовательным процессом на основе цифрового мониторинга обеспечивает интеграцию аналитических инструментов в управленческую деятельность

и способствует повышению ее эффективности. Ее использование позволяет обеспечить объективность и обоснованность управленческих решений, повысить качество образовательного процесса и создать условия для устойчивого развития образовательной организации.

Таким образом, результаты исследования подтверждают целесообразность использования цифрового мониторинга в системе управления образовательным процессом и открывают перспективы для дальнейших исследований в области цифровой трансформации внутришкольного управления.

Список использованных источников

1. Schildkamp, K. How school leaders can build effective data teams: Five building blocks for a new wave of data-informed decision making / K. Schildkamp, C. L. Poortman, J. M. Pieters // *Journal of Educational Change*. – 2019. – Vol. 20, no. 3. – P. 283–325.
2. Datnow, A. Data-driven leadership / A. Datnow, V. Park. – San Francisco, CA : Jossey-Bass, 2014. – 160 p.
3. Global Education Monitoring Report Team. Global education monitoring report, 2024/5 : leadership in education : lead for learning. – Paris : UNESCO, 2024. – 403 p.
4. Boeskens, L. Policies for the digital transformation of school education : evidence from the Policy Survey on School Education in the Digital Age / L. Boeskens, K. Meyer. – Paris : OECD Publishing, 2025. – 98 p. – (OECD Education Working Papers ; no. 328).
5. Шамова, Т. И. Управление образовательными системами : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2005. – 384 с.
6. Конаржевский, Ю. А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю. А. Конаржевский. – М. : Педагогический поиск, 2000. – 224 с.
7. Поташник, М. М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе : пособие для учителей и руководителей школы / М. М. Поташник. – М. : Центр пед. образования, 2009. – 445, [1] с. – (Образование XXI века).
8. Новиков, Д. А. Теория управления образовательными системами / Д. А. Новиков. – М. : Народное образование, 2009. – 416 с.
9. Трубина, И. И. Системный мониторинг качества образования как информационная основа управления общеобразовательным учреждением : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Трубина Ирина Исааковна. – М., 2005. – 239 с.
10. Аганина К.Ж., Жунусбекова А. Развитие менеджмента в образовании за рубежом в условиях инновации // *Вестник Павлодарского ГУ*. – 2012. – №4. – С. 6-11.
11. Кошербаева, А. Н. Менеджмент в образовании. Теория и практика управления педагогическими системами / А. Н. Кошербаева. – Алматы, 2022. – 400 с.

12. Мұхтарова А.Н. Теоретические модели образовательного менеджмента // Вестник КазНУ. – 2014. – №6. – С. 122-132
13. Молдасан К.Ш., Есенова К.А. Білім берудегі менеджмент: оқу құр. – Алматы: Қазақ университеті, 2021. – 94 б.
14. Садвақасова З.М. Педагогический менеджмент: учеб. пос. – Изд. 2-е, доп. – Алматы, 2012. – 144 с
15. Әлқожаева Н.С., Жұмабекова Қ.Б. Педагогикалық менеджмент: оқу құр. – Бас. 2-ші. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 132 б.
16. Ашилова, М. С. О влиянии цифровизации общества на казахстанское образование / М. С. Ашилова, А. С. Бегалинов, К. К. Бегалинова // Science for Education Today. – 2019. – Т. 9, № 6.
17. Омарова, А. И. Система управления сферой образования в Республике Казахстан / А. И. Омарова, И. Т. Кулбаева // научная статья. – 2024.
18. Кулбаева, И. Т. Стратегические направления и инструменты повышения эффективности управления сферой общего образования в Казахстане / И. Т. Кулбаева, А. И. Омарова // научная статья. – 2024.
19. Турткараева Г. Б. Мониторинг как метод оценки и измерения качества образовательной деятельности / Г. Б. Турткараева // научная статья. – 2014.
20. Сыздықбаева Г. У. Мониторинг внедрения инновационных технологий в образовательный процесс учителями «нового формата» / Г. У. Сыздықбаева // научная статья. – 2015.
21. Taylor F. W. The principles of scientific management / F. W. Taylor. – New York ; London : Harper & Brothers, 1911. – 77 p.
22. Fayol H. General and industrial management / H. Fayol. – London : Pitman, 1949. – 110 p.